

YAPONYANING SHARQIY SHEVALARI ULARNING XUSUSIYATLARI VA O‘RGANILISHI

Qodirova Mohigul Ilhom qizi

SamDCHTI “Sharq tillarlari” fakulteti

“Yapon tili filologiyasi” kafedra o‘qituvchisi

qodirovamohigul07@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunga kelib ham, Yaponiya orolida ko‘plab mahalliy shevalar saqlanib qolgan. Asosan saqlanib qolgan shevalardan viloyatlarda yashovchi yaponlar yoki o‘sha hududda o‘sgan insonlar bir-birlari bilan muloqot qilishda foydalanishmoqda. Shu boisdan, Yaponiyaning yirik shaharlarida yashovchi yaponlar yapon tili meyorlarini yaxshi o‘rganishgan bo‘lishsada, mamalakatning viloyat yoki chekka hududlarida, Sharqiy va G‘arbiy qismlarida ulg‘aygan yaponlarning o‘zaro suhbat jarayonida, ularning nutqini adabiy tilidan juda farq qilishini, ayrim holatlarda muloqot qiluvchilardan boshqalarga umuman tushunarsiz ekanligini guvohi bo‘lamiz. Shunday bo‘lsada, har qanday tilda bo‘lgani kabi yapon tilining ham asosiy ildizi shevalar hisoblanadi. Mazkur xususiyat faslimizning dolzarbligini belgilab beruvchi omildir. Tadqiqotimizda biz, Yaponiyadagi Sharqiy va G‘arbiy shevalarning xususiyatlarini ochib berishni maqsad va vazifa sifatida belgilab oldik.

Абстракт: В настоящее время Япония сохранилось множество местных диалектов. В основном сохранившиеся диалекты используются японцами, живущими в регионах, или людьми, выросшими в этой местности, для общения друг с другом. Поэтому, хотя японцы, живущие в крупных городах Японии, хорошо усвоили нормы японского языка, японцы, выросшие в провинциях или отдаленных районах, в восточных и западных частях страны, в процессе взаимной беседы их речь сильно отличается от литературного языка. В некоторых случаях мы можем видеть, что собеседники совершенно непонятны друг другу. Однако, как и в любом языке, основной корень японского языка – диалекты. Эта особенность является фактором, определяющим актуальность нашего сезона. В нашем исследовании мы поставили цель и задачу выявить особенности восточного и западного диалектов Японии.

Abstract: To this day, many local dialects have been preserved on the island of Japan. Mainly preserved dialects are used by Japanese living in the regions or people who grew up in that area to communicate with each other. Therefore, although Japanese people living in big cities of Japan have learned the norms of the Japanese language well, Japanese people who grew up in the provinces or remote areas, in the eastern and western parts of the country, in the process of mutual conversation, their speech is very different from the literary language. In some cases, we can see that the

interlocutors are completely incomprehensible to others. However, as with any language, the main root of the Japanese language is dialects. This feature is a factor that determines the relevance of our season. In our research, we set the goal and task of revealing the features of the Eastern and Western dialects in Japan.

Kalit so'zlar: Sharqiy va G'arbiy yapon shevalari, Honshyu, Hokkaido, Kyushu, Ryukyu orollarning shevalaridagi farqi, Hokuriku, sharqiy Kyushu, Amami Oshima, Tohoku, Kinki, Kyushuning g'arbiy qismi, Okinawa, Kanto, Chugoku, Satsuma, Sakishima, Tokai-tozan, Izumo, Hachiro hamda Shikoku shevalarining o'ziga xosligi.

Keywords: Eastern and Western Japanese dialects, differences between the dialects of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Ryukyu Islands, Hokuriku, Eastern Kyushu, Amami Oshima, Tohoku, Kinki, Western Kyushu, Okinawa, Kanto, Chugoku, Satsuma, Sakishima, Tokai-tozan, the uniqueness of Izumo, Hachiro and Shikoku dialects.

Ключевые слова: Восточные и западные японские диалекты, различия между диалектами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, островов Рюкю, Хокурику, Восточного Кюсю, Амами Осима, Тохоку, Кинки, Западного Кюсю, Окинавы, Канто, Тюгоку, Сацума, Сакишима, Токай-тодзан, уникальность диалектов Идзумо, Хачиро и Сикоку.

Oldimizga qo'yilgan vazifani bajarishdan oldin, mahalliy shevaga to'xtalish maqsadga muvofiq deb hisobladik. Mahalliy sheva - yaqin hududiy jamoada yashovchi odamlar tomonidan foydalanadigan tilning bir turi bo'lib, mamlakatda umumiy qabul qilingan tilning bir qismi hisoblanadi. Odatda umumiy qabul qilingan til adabiy til deb ataladi va bu ilgari mamlakat poytaxti bo'lgan yoki hozirda joylashgan hududning shevasi asosida bo'ladi. Yaponiyada bunday zamonaviy adabiy til, ma'lum darajada tegishli grammatik qoidalarni joriy qilish bilan amalga oshirilgan bo'lib, Tokioning Yamate mintaqasida yashovchi aholi foydalangan shevaga asoslangan. Hududiy shevalar ko'pincha geografik sharoitga bog'liq bo'lgan turli sabablarga ko'ra paydo bo'ladi. Asrlar davomida rivojlanishining mahsuli bo'lgan shevalarni ajratuvchi asosiy chegaralar tog'lar, daryolar, dengiz bo'g'ozlari va boshqa geografik xususiyatlar hisoblanadi⁷⁴. Masalan, Yapon Alplari deb nomlangan tog'lar asosida Sharqiy va G'arbiy yapon shevalariga bo'lingan. Tone daryosi chegarasi bo'ylab Ibaraki prefekturasining janubiy qismi va Chiba prefekturasining shimoliy qismidagi shevalarda farq kuzatiladi. Yaponiyaning asosiy oroli Honshudan ajratilgan Hachijo orolining o'ziga xos shevalarini, Ryukyu orollaridagi zamonaviy adabiy tildan sezilarli darajada farq qiladigan ko'plab shevalar yuqoridagi fikrimizni asoslashga xizmat qiladi.

⁷⁴ Караев Б.А. Японская языковая система: Справочное пособие. Екатеринбург, 2000 (п.10.17).

Yaponiyada shevalarning rivojlanishi va xususiyatlarini tadqiq qilib shevalar quyidagi sabalarga ko'ra ko'payib borgan.

Birinchidan, Yaponiya tarixidagi feodal tarqoqlik mamlakat bo'ylab harakatlanishda cheklovlarni vujudga kelishi, odamlarning yopiq yashash hududlarida yashashi natijasida ma'lum bir hududning nutqi o'zgargan. Masalan, turli siyosiy kuchlar boshqaruvdagi Ivate (Morioka shevasi) hamda Yamagata (Sendai va Yonezawa shevalari) prefekturalarida o'ziga xos shevalar shakllangan⁷⁵.

Ikkinchidan, turli hududlardan kelgan odamlar nutqining aralashuvi natijasida ham vujudga kelgan. Hokkaydo oroli va Edo shahrida - hozirgi Tokioda yangi lingvistik shakllar vujudga kelganligi bunga misol bo'ladi⁷⁶.

Uchinchidan, aholini yashash joyidan ko'chirish natijasida hududiy shevalar shakllangan. Yaponiya tarixidan ma'lumki, Edo davrida syogun hukumati o'ziga itoat etgan knyazlar (daimyo) hududlarini boyroq yoki kambag'alroqlar hududlari bilan almashtirish orqali mukofotlash yoki jazolash usulini ishlatgan. O'z- o'zidan ular bilan birga, butun qabila yoki aholining bir qismi yangi joyga ko'chib ketishgan. Shunday qilib, ular o'zlari bilan yangi joyda avvalgi yashash joylari shevasini olib kelishgan. Kyushu orolidagi Saga prefekturasidagi Karatsu shahrida shunday holatni guvohi bo'lamiz, bu yerdagi mahalliy sheva yaqqol Sharqiy Yaponiya shevasi ildizlariga borib taqaladi⁷⁷.

Yaponiyaning sheva xaritasiga nazar solsak, Hokkaydoda Shikoku orolidagi Kagawa prefekturasining shevasi hukmron bo'lgan alohida hududlarni uchratishimiz mumkin. Bunday joylarni “sheva orollari” deb atash mumkin.

Hududiy shevalarning shakllanishi, shubhasiz jamiyatning tuzilishiga, ma'lum bir hudud turmush tarziga, xususan, so'z boyligiga ta'sir qiladi. Mahalliy shevalar nutq tarkibiy qismlarida: tovush tuzilishi, grammatika, so'z boyligi bilan farq qilishi mumkin. Ushbu farqlar sezilarsiz bo'lishi mumkin va bunday hollarda turli shevalarda so'zlashuvchilar bir-birini yaxshi tushunishadi. Masalan, Honshu orolining shimoliy-sharqiy qismidagi shevalarda gapiradigan nutq boshqa shevalarda va standart yapon tilida gaplashadiganlar uchun juda tushunarli sheva hisoblanadi.

Shuningdek, adabiy til va boshqa shevalardan katta farq qiladigan ba'zi shevalar borki, bu shevada gaplashmaydigan odamlar uchun muloqot qilish qiyin yoki imkonsizdir. Misol tariqasida, Kyushu orolining janubida keng tarqalgan Satsuma shevasi, shuningdek, Ryukyu orollari shevalarini keltirish mumkin. Ushbu arxipelagning deyarli har bir orolida o'z shevasi saqlanib qolgan.

⁷⁵ Kretschmar, W. (2004). Regional dialects. In E, Finegan & J, Rickford (2004). Language in the U.S.A.: Themes for the twenty-first century (pp. 39-57). Cambridge: Cambridge University Press.

⁷⁶ Kobayashi, T. (2004). 『アクセサリーとしての現代方言』 [Contemporary dialect; Accessories of the language]. 社会言語科学 [Shakaigengokagaku], 7(1), 105-107.

⁷⁷ Kobayashi, T. (1996). 『現代方言の特質』 [Characteristics of modern dialects]. In Kobayashi, T., Shinozaki, K. & Ōnishi, T. (Eds). 『方言の現在』 [The current situation of dialects]. Tokyo: Meijishoin.

Hozirgi kunda deyarli barcha yaponlar adabiy tilni yaxshi bilishadi. Hatto, mahalliy shevada gaplashishga odatlanganlar ham har doim yozishda adabiy tildan foydalanadilar. Mahalliy shevaning yozma ifodalarini badiiy asarlarda adabiy qahramonlar nutqida uchratish mumkin. Tanizaki Junichironing “Mayda qor” -細雪 romani asosida yaratilgan “Mayda qor” filmida bosh qahramonlar o‘rtasidagi barcha dialog ular o‘sgan joyda Kinki shevasida olib borilgan. Mazkur tahlil yuqorida bildirgan fikrimizni asoslashga xizmat qiladi.

Honshu shevalarini Sharqiy, G‘arbiy va Kyushu shevalariga ajratish mumkin. Ushbu jadvalda Okinawa orolini o‘z ichiga olgan Ryukyu arxipelagi shevalari ko‘rsatilgan.

Yapon shevalari tasnifi

Yapon tili			
Yaponiyaning asosiy orollari shevalari			
Sharqiy	G‘arbiy	Kyushu orollari shevalari	Ryukyu orollari Shevalari
Hokkaido shevasi	Hokuriku shevasi	Sharqiy Kyushu shevasi	Amami Oshima shevalari *
Tohoku shevasi	Kinki shevasi	Kyushuning g‘arbiy shevasi	Okinawa shevalari **
Kanto shevasi	Chugoku shevasi	Satsuma shevasi	Sakishima shevalari ***
Tokai-tozan shevasi	Izumo shevasi		
Hachijo orollari shevasi	Shikoku shevasi		

* 8 ta shevani o‘z ichiga oladi; ** 4 ta shevani o‘z ichiga oladi; *** 10 ta shevani o‘z ichiga oladi.

Yapon shevashunosligida sharqiy shevalarga Niigata, Gifu va Aichi prefekturalarini Fukui, Toyama, Shiga va Miedan ajratib turadigan chegaralardan umuman olganda sharqda joylashgan tillar kiradi. Ularni, o‘z navbatida, Hotiza orolidagi Hokkaydo, Tohoku, Kanto, Tokai-Tozan shevalariga ajratish mumkin.

Hokkaydo shevasi - shimoliy-sharqiy Tohoku shevasiga asoslangan. Sababi shundaki, dastlabki bosqichda orolda Honshu orolining shimoliy-sharqiy qismidan ko‘chib kelganlar yashagan. Meiji islohotidan so‘ng orolga Yaponiyaning turli mintaqalaridan yaponlarni ommaviy ravishda ko‘chirish boshlangan, ular mohiyati bo‘yicha ilgari keng tarqalgan shimoliy-sharqiy shevani to‘ldirib, o‘zlarining Hokkaydo shevasini yaratganlar. Hokkaydo shevasining o‘ziga xos xususiyatlariga ikkinchi konjugatsiya fe'llarining buyruq shakli kiradi me'yoriy ~ O o‘rniga ~ E bilan tugaydi: *okiro* (tur) – *okire*. So‘z o‘rtasida K va T tovushlari talaffuzi bilan ovozi G

va D ga aylanadi: *atama* (bosh)-*adama*, *kokoro* (qalb)-*kogoro*. Ko‘pincha D, B, N yoki B tovushlaridan oldin bir-biriga bog‘langan *karada* (tana)-*karanda*, *manabu* (o‘rganish) –*manambu* kabi o‘zgarishlarni keltirish mumkin. Bularning hammasi shimoliy-sharqiy shevaga xos bo‘lgan. Shuningdek, ushbu mintaqaga xos lug‘at mavjud, masalan: *imittare* (ziqna), *mankov* (yoqimli), *obandesu* – (xayrli kech). Ilhomlangan narsalarga KO- (kichkintoy ma‘nosini beradi) qo‘shimchasini qo‘shish ham tez-tez ko‘zga tashlanadi: *umako* (ot), *bekoko*(sigir)⁷⁸.

Tohoku shevalari - Ushbu shevaning eng xarakterli xususiyati - I ga yaqin bo‘lgan unli tovushning talaffuzi, shuning uchun *eki* (stantsiya) va *iki* (nafas) so‘zlarini farqlash qiyin. Ba'zi hollarda undoshlardan keyin kelgan U tovushi YU (*osushi* - *osuyushi*) deb talaffuz qilingan. Yuqorida ta'kidlab o‘tilganidek, shimoliy-sharqiy shevada so‘z o‘rtasida K va T ning G va D ga aylanishi bilan ajralib turadi: *atama* (bosh) -*adama*, *kokoro* (qalb) -*kogoro*. D yoki B tovushlari oldida H yoki M ning ko‘rinishi: *kabe* (devor) – *kambe*. Mintaqaning ba'zi qismida (Akita, Yamagata, Niigata prefekturalari) zamonaviy tilda g‘oyib bo‘lgan FA, FI tovush birikmalari saqlanib qolgan va *hitsuji* (qo‘y) so‘zi *fitsudji* deb talaffuz qilingan. Grammatik tuzilishga ko‘ra *daro* shakli BE bilan ifodalanadi: *kurudaro*: (ehtimol keladi) - *kurube*, *kurutsube*⁷⁹.

Kanto shevasi - Tokio, Kanagawa, Chiba, Gunma, Saitama, Tochigi va Ibaraki prefekturalari aholisi tomonidan qo‘llaniladi. Ushbu shevaning o‘ziga xos xususiyatlarini AI, OI ning EE deb talaffuz qilinishi bilan bog‘lash kerak: *shiroi hana* (oq gullar) *shiree khana*. Yordamchi fe'l taxmin ko‘pincha BE yoki BEI so‘zlari bilan almashtiriladi: *iko* (ketaylik) - *kube*. (*kopal* o‘rniga *kinay*, *suru* o‘rniga *siro* deyishadi). Tokioda, ayniqsa dengiz qirg‘og‘i aholisi orasida HI bo‘g‘ini ko‘pincha SI deb talaffuz qilinadi: Hibiya koen (Hibiya Park) – “sibiya koen, hikoki (samolyot) -sikoki. Umuman olganda, Tokio, Yokohama va mintaqaning boshqa shaharlarida adabiy til ustunlik qiladi⁸⁰.

Tokai-tozan shevalari - Tokay-Tozan viloyati deganda Niigata (qisman), Nagano, Yamanashi, Shizuoka, Gifu, Aychi prefekturalari tushuniladi. Ushbu mintaqqa shevasining grammatik xususiyati shundaki me‘yoriy *daro* o‘rniga *dzura* taxminining yordamchi fe'lidan foydalaniladi: (*amega furu daro* – *amega furu dzura* - yomg‘ir yog‘ishi mumkin; *koen eiko* (parkga boraylik) – *koen e ikazu*. Ushbu hudud g‘arbiy va sharqiy shevalarning tarqalish chegarasiga tutashganligi sababli, Sharqiy va G‘arbiy shevalarga xos bo‘lgan unsurlarni topishimiz mumkin.

⁷⁸ Okamoto, S. (2008). Speech style and the use of regional (Yamaguchi) and standard Japanese in conversations. In K, Jones. & T, Ono. (Eds.). (2008). Style Shifting in Japanese. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

⁷⁹ Passi, A. (2003). Region and place: Regional identity in question. *Progress in Human Geography*. 27(4), 475-485.

⁸⁰ Sanada, S. (1991). 『標準語はいかに成立したか』 [How the standard Japanese has been established]. Tokyo: Sotakusha.

Hachijo oroling shevasi - Ushbu shevada Tokio ko'rfazining janubida joylashgan Hachijo oroli va Tinch okeanida unga qo'shni bo'lgan orollar guruhi kiradi. Ularning xususiyati - leksik tarkibning o'ziga xosligi. Masalan, ushbu shevada bosh *tsuburi* deb talaffuz qilinadi, ko'zlar *manako*, (men) *vare*, (siz) *anre*. Ikkinchi shaxs olmoshi *omae* hurmat manosida *omee* (siz), tengdoshga nisbatan esa *omai* (siz) deb talaffuz qilinadi. Grammatik xususiyatlar shundan iboratki, fe'llarning to'rtinchi bo'g'ini (taygen ta'rifi vazifasi) adabiy tilda bo'lgani kabi ~ Y bilan tugamaydi, lekin *-yomu hon* (o'qiydigan kitob) - *yomo hon*, *aruku hito* (yuradigan odam) - *aruko hito*, *ugoku fune* (harakatlanuvchi kema) - *ugoko fune*. Bundan tashqari, to'rtinchi asosda ~ I bilan tugaydigan 1-turdagi sifatlar uchun adabiy ~ I o'rniga ~ KE talaffuz qilinadi: *shiroi hana* (oq gul) - *shiroke hana*; *ureshii dekgoto* (quvonchli voqea) - *ureshike dekgoto*. Ushbu shevada uchraydigan lug'at va grammatik shakllar Sharqiy Yaponiyada Nara davrida (710-784) keng tarqalgan yapon tiliga xos bo'lganligi qiziq. Hachijo oroli shevaining fonetikasiga kelsak, u amalda boshqa sharq shevalaridan ozgina farq qiladi⁸¹.

Umuman olib qaraganda, geografik jihatdan shevalar so'z boyligi, fonetikasi yoki grammatikasi bilan farq qilishini guvohi bo'ldik. Shunigdek, Yaponiyaning Sharqiy shevalarining o'ziga xos xususiyatlarini yoritishga harakat qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Караев Б.А. Японская языковая система: Справочное пособие. Екатеринбург, 2000 (п.10.17).
2. Kretschmar, W. (2004). Regional dialects. In E, Finegan & J, Rickford (2004). Language in the U.S.A.: Themes for the twenty-first century (pp. 39-57). Cambridge: Cambridge University Press.
3. Kobayashi, T. (2004). 『アクセサリーとしての現代方言』 [Contemporary dialect; Accessories of the language]. 社会言語科学 [Shakaigengokagaku], 7(1), 105-107.
4. Kobayashi, T. (1996). 『現代方言の特質』 [Characteristics of modern dialects]. In Kobayashi, T., Shinozaki, K. & Ōnishi, T. (Eds). 『方言の現在』 [The current situation of dialects]. Tokyo: Meijishoin.
5. Okamoto, S. (2008). Speech style and the use of regional (Yamaguchi) and standard Japanese in conversations. In K, Jones. & T, Ono. (Eds.). (2008). Style Shifting in Japanese. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
6. Passi, A. (2003). Region and place: Regional identity in question. Progress in Human Geography. 27(4), 475-485.

⁸¹ Sato, R. (2006). 『方言の復活と方言大会—山形県三川町の全国方言大会を中心に』 [Rehabilitation of dialects and dialect convention: the case of national dialect convention in Mikawa-machi, Yamagata prefecture]. 日本語学 [Nihongo-gaku], 23(1-6), 60-68.

7.Sanada, S. (1991). 『標準語はいかに成立したか』 [How the standard Japanese has been established]. Tokyo: Sotakusha.

8.Sato, R. (2006). 『方言の復活と方言大会—山形県三川町の全国方言大会を中心に』[Rehabilitation of dialects and dialect convention: the case of national dialect convention in Mikawa-machi, Yamagata prefecture]. 日本語学 [Nihongogaku], 23(1-6), 60-68.